

Metodología para la formación de competencias transmedia en estudiantes de Periodismo

Methodology for the formation of transmedia skills in Journalism students

Lic. Grettel Yinet Hernández Leyva. Licenciada en Periodismo, profesora del Departamento de Periodismo-Comunicación Social, Universidad de Holguín, Cuba.

Correo: grettel.yinet@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7730-887X>

MSc. Anabel Rodríguez Hidalgo. Máster en Comunicación Social, profesora del Departamento de Periodismo-Comunicación Social, Universidad de Holguín, Cuba.

Correo: anabelrodriguez9316@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5029-3214>

Recibido: 8 de mayo de 2024

Aprobado: enero de 2025

Resumen

En un escenario mediático marcado por el impacto de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, los periodistas requieren de competencias transmedia para un adecuado desempeño laboral. En correspondencia, las universidades deben formar a un egresado capaz de responder a los requerimientos del entorno. Es por ello que la presente investigación tiene como objetivo elaborar una metodología para la formación de competencias transmedia en estudiantes de periodismo. Se emplearon métodos: teóricos, empíricos y de triangulación. Se analizaron las potencialidades del Plan de Estudios E de la carrera de Periodismo en Cuba para el desarrollo de competencias transmedia en los alumnos, así como las principales causas que han limitado su formación en la Universidad de Holguín. La metodología que se propone contribuye al desarrollo de la creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo e implica la integración de conocimientos, habilidades, valores y actitudes.

Palabras clave: formación, alfabetización transmedia, competencias transmedia, carrera de Periodismo

Abstract

In a media scenario marked by the impact of Information and Communications Technologies, journalists require transmedia skills for adequate work performance. In correspondence, universities must train a graduate capable of responding to the requirements of the environment. The present research aims to develop a methodology for training media-related competences in journalism students. Methods used: theoretical, empirical and triangulation. The potentialities of the Curriculum E of the Journalism career in Cuba for the development of transmedia competences in students were analyzed, as well as the main causes that have limited their training at the University of Holguín. The proposed methodology contributes to the development of creativity, autonomy and teamwork and involves the integration of knowledge, skills, values and attitudes.

Keywords: formation, transmedia skills, transmedia literacy, journalism major

Introducción

El acelerado desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) ha transformado notablemente el escenario mediático mundial con el surgimiento de nuevos canales comunicativos, lenguajes, rutinas y relaciones con las audiencias. Aprovechando estas potencialidades, el periodismo transmedia se ha erigido como una interesante y atractiva fórmula para la presentación de los contenidos al narrar historias desde diversas plataformas.

Renó y Flores (2019) conciben dicho periodismo como un lenguaje que proporciona una construcción de noticias complejas presentadas por fragmentos en ambientes multiplataformas, por medios distintos, independientes y relacionados entre sí. Al mismo tiempo, presenta una conexión por medios sociales y ocupa un espacio en dispositivos móviles

El periodismo transmedia introduce por un canal y expande mediante diferentes medios y plataformas información interrelacionada –que guarda autonomía narrativa y sentido completo– pero que a su vez aporta detalles inéditos a una historia periodística global (Hugo y Mendieta, 2023)

Esta narrativa gira en torno a cuatro características: la multicanalidad, la independencia de cada una de las piezas que forman parte de la historia y su aportación novedosa al conjunto, la adaptación a los canales en los que se distribuye y el fomento de la participación del usuario. (Calvo y Serrano, 2020)

La emergencia de estas nuevas prácticas constituye un reto para las academias de Periodismo que apunta a la actualización de los planes de estudios y la manera en que ocurre el proceso de enseñanza aprendizaje. Se hace necesario pasar de la alfabetización mediática tradicional a la alfabetización transmedia.

El alfabetismo transmedia (transmedia literacy) se propone simultáneamente como conjunto de competencias y programa de intervención escolar. Un buen mapa de competencias transmedia debe incluir desde competencias productivas en todos los medios y lenguajes de la comunicación hasta las vinculadas a la gestión de contenidos (o de la propia identidad) en las redes sociales, pasando por competencias narrativas, performativas, ideológicas, éticas o relativas a la prevención de riesgos (Scolari, 2018).

Por otro lado, el alfabetismo transmedia se propone recuperar dentro de la escuela esas competencias y prácticas desarrolladas por los jóvenes en el ámbito informal. En otras palabras, el alfabetismo transmedia interpela a los jóvenes en tanto prosumidores, creadores o distribuidores de contenidos mediáticos. En vez de estigmatizar esas nuevas prácticas mediáticas, propone recuperarlas dentro del aula, pasando de lo informal a lo formal. (Scolari, Winocur, Pereira y Barreneche, 2018)

De acuerdo con Scolari, Lugo y Masanet (2019) alfabetización transmedia hace referencia a un conjunto de competencias transmedia (transmedia skills) que el sujeto ha aprendido en entornos no formales e informales, desde redes sociales hasta comunidades de videojugadores, YouTube o foros de discusión.

Por lo anterior, la enseñanza del periodismo transmedia exige explorar y experimentar con nuevas metodologías y formas de creación, que prospecten -y que se practiquen sobre- las realidades de tal diversidad mediática, sus composiciones narrativas y las características del sujeto que habita y convive en el ecosistema mediático actual. Lo anterior, con el propósito de ejercitar en los estudiantes de periodismo su capacidad estratégica y ejecutiva como creadores y gestores de experiencias periodísticas. (Nieto, 2021)

Por ello, la alfabetización transmedia invita a repensar las competencias necesarias para el siglo XXI a partir de las dinámicas culturales de los jóvenes en contraposición con la educación formal, la universidad no puede quedar atrás en la consolidación de nuevos esquemas de competencias. (Giraldo et. al., 2020)

Las competencias transmedia son una serie de habilidades relacionadas con la producción, intercambio y el consumo de medios interactivos digitales (Scolari, 2018); las que se encuentran organizadas en nueve dimensiones que recogen 44 competencias básicas y 190 habilidades específicas. Exigen del uso de un lenguaje multimodal con relaciones entre textos, códigos y medios. Con capacidad de concebir, planificar, producir, editar y/o readaptar contenidos a través de medios y plataformas. Requieren de un dominio tecnológico dónde es vital desenvolverse en los entornos hipermediales, transmediales y multimodales; teniendo capacidad de manejo de las herramientas para la recepción e interacción con personas y colectivos plurales e interculturales. Demanda, además, de habilidades performativas en los videojuegos y narrativas o estéticas para la construcción de nuevos mundos.

Ante los retos formativos que impuso el nuevo medio; y en su afán de mantener un modelo de universidad moderna, universalizada, tecnológica, innovadora e integrada a la sociedad; el Ministerio de Educación Superior de Cuba, en el curso escolar 2008-2009, decidió implementar el plan de estudio D en las carreras de Periodismo del país. En relación con su predecesor C, propuso una ampliación del perfil profesional con esfera en los sitios web y los entornos de producción digital (MES, 2008).

Para los autores el plan D no estaba concebido desde un enfoque de formación basado en competencias; no obstante, tenía entre sus objetivos esenciales formar un profesional capaz de gestionar, producir y socializar mensajes periodísticos con la aplicación de las TIC. Sin embargo, no mostraba la incorporación tanto desde una perspectiva teórica-analítica como práctico-profesional de todos los aspectos vinculados a las tecnologías digitales de la información y la comunicación.

Ante las deficiencias mostradas por el plan de estudio D, para asumir integralmente la formación de competencias transmedia en estudiantes de Periodismo y las políticas para el perfeccionamiento del pregrado en las carreras de perfil amplio se decidió optar por un plan donde prevaleciera la vinculación laboral con los medios de prensa y se asumiera la disciplina Comunicación Hipermedia, Tecnología y Sociedad como transversalizadora a lo largo de la carrera. Para Barceló (2019) el plan de estudio E muestra mayor flexibilidad y pretende formar competencias profesionales digitales más amplias que las de sus antecesores; tal es el caso de las competencias transmedia (transmedia skills).

Los cambios tecnológicos ocurridos en los últimos años en Cuba, donde los medios tradicionales debieron adaptar sus contenidos a la web, conllevaron que las carreras de Periodismo enfocaran su formación en las competencias, a pesar de no tener planes de estudios con este enfoque. Lo que hace que la formación se mantenga en permanente cambio, a fin de concebir y estructurar un perfil y malla curricular acorde a las exigencias económicas, sociales, pedagógicas, filosóficas que fundamentan los procesos de formación.

De igual forma, las carreras de Periodismo deben garantizar una formación integral del profesional que permita asumir los retos del nuevo medio y cumpla con las necesidades y perfil profesional que demanda la sociedad cubana y el mundo. Lograr la inserción y adaptación del egresado a diversos contextos laborales, sociales y económicos; donde se generen soluciones eficientes es imprescindible.

Para Rodríguez y Concepción (2022) la Educación Superior debe promover la formación de competencias, concepto holístico, que integra en la acción cuatro acciones: el saber, saber hacer, saber ser y saber estar. Se hace necesario, entonces, un proceso que asuma la alfabetización transmedia, teniendo como base el enfoque de formación basado en competencias, desde una perspectiva humana y desarrolladora, donde el proceso formativo sea asumido desde la relación entre competencias, desempeño e idoneidad. Por lo cual se diseñó una metodología para guiar el proceso formativo, desde la asignatura Taller de Producción Hipermedia, con el fin de promover la formación de un prosumidor crítico, facilitador del conocimiento y traductor cultural.

Materiales y Método

Para la obtención de los resultados se emplearon diversos métodos de investigación científica. Del nivel teórico se apeló al análisis-síntesis, la inducción-deducción, el histórico-lógico, el método sistémico estructural y la modelación, lo cual permitió representar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las competencias transmedia para estudiantes de Periodismo del plan de estudio E en Cuba, desde un enfoque dialéctico, flexible e integrado en el escenario laboral - profesional, revelando sus relaciones esenciales y que su aplicación posibilite una sistemática información del objeto modelado, lo que contribuyó a resignificar nuevos espacios para el diseño de propuestas de atención en la formación de las competencias transmedia.

Los métodos empíricos empleados fueron: la revisión bibliográfica documental, la observación científica del proceso de formación en la carrera de Periodismo en la Universidad de Holguín, las entrevistas a profesores de la carrera y las encuestas a estudiantes, así como la aplicación del método de investigación de mercado focus group para considerar los criterios de los docentes y estudiantes involucrados en estos procesos, los que permitieron el enriquecimiento de la propuesta investigativa.

Los métodos estadísticos – matemáticos permitieron para determinar el tamaño de la muestra a emplear en la investigación y realizar el análisis porcentual para interpretar, mediante gráficos, el resultado del diagnóstico inicial (pre-test) y final (post-test) de la investigación. De igual forma, el criterio de expertos se empleó para valorar el nivel de relevancia de cada uno de los componentes de la metodología, empleando el método DELPHI y el modelo matemático Torgerson.

Se tabularon los datos recogidos a través de los instrumentos aplicados y se realizó un análisis porcentual de las respuestas obtenidas, esto sirvió para determinar el grado cuantitativo en que los alumnos y profesores respondieron. Cabe destacar que las dimensiones planteadas en el Mapa de Competencias para los periodistas que laboran en los medios digitales cubanos de Ray (2009) sirvieron como base para la realización del cuestionario de la entrevista y la formulación de la encuesta.

Teniendo en cuenta que las asignaturas del programa Comunicación Hipermedia, Tecnología y Sociedad inician con una etapa introductoria en los dos semestres del primer año de carrera, se decidió aplicar una encuesta diferenciada a cada año, con el fin de evaluar objetivamente los conocimientos. De forma general fueron aplicadas 54 encuestas.

Resultados

Luego de la triangulación de los resultados de la aplicación de los métodos y técnicas antes mencionados, se pudo determinar que el Plan de Estudio E de la carrera de Periodismo en Cuba, muestra las siguientes ventajas para la formación de competencias transmedia:

- Transversalización de la disciplina Comunicación, Tecnología y Sociedad.
- Enfoque formativo que equilibra teoría con la práctica.
- Prácticas laborales sistemáticas y concentradas con oportunidad de combinar.
- Dominio de lenguajes profesionales más amplios como diseño informático y gestión de información.

El Plan E no concibe un modelo del profesional sobre la base de las competencias. Esto conlleva que los programas de disciplinas y asignaturas, aunque declaran algunas competencias, continúan enfocados al desarrollo de habilidades profesionales generales y específicas. Esto trae como consecuencia que la formación de competencias transmedia, dentro del contexto de la carrera de Periodismo, carezca de coherencia desde el punto de vista pedagógico y didáctico.

Los resultados de la encuesta que a continuación se listan recogen los criterios de los alumnos, desde segundo a cuarto año de la carrera de Periodismo. Los mismos permitieron comprobar la motivación, preparación e interés de los estudiantes para el aprendizaje de las competencias transmedia:

- El 100% de los encuestados se refirió la limitada enseñanza del periodismo transmedia, ciñendo la formación hipermedia, casi en su totalidad, a la narrativa multimedia.
- El 55% demostró poco dominio de los entornos informáticos como Mac y Linux; con mayor operatividad en Windows.
- El 87% afirmó poseer poca familiarización y uso del sistema de gestión de contenidos; Joomla y WordPress (montados los sitios web de prensa).
- El 90% de los encuestados hizo alusión a un predominio del individualismo en los trabajos en equipo.
- Un 64% afirmó desconocer los conceptos básicos y las potencialidades/límites de las tecnologías hardware de interconexión (servidores, redes, alojamiento, etc.).
- El 30% mencionó que nunca había empleado terminologías digitales tales como; URL, IP, SEO.
- El 63% mostró poco dominio del diseño, producción y evaluación de productos multimediales interactivos para sistemas fijos y móviles, online y offline.
- Un 45% afirmó desconocer herramientas especializadas de búsqueda de contenidos online.
- El 74% planteó poseer escasa habilidad para la creación y manejo de cuentas en redes sociales que posibilitan almacenar los contenidos (Google Drive para almacenar los documentos en formato PDF; YouTube para las producciones audiovisuales y SoundCloud para los archivos de audio).
- El 100% mostró poco dominio de la legislación vigente y las situaciones pendientes de regulación jurídica relativas a la comunicación digital (derecho de autor, delitos, privacidad, Copyleft, Open Source, Creative Commons, etc.).
- El 68% de los alumnos desconoció de las nuevas narrativas del periodismo.
- Un 52% de los encuestados planteó que escasamente dan uso a aplicaciones móviles para la edición de imagen, video y texto.
- El 80% mostró desconocimiento sobre los fundamentos del diseño, producción y evaluación de las infografías.
- Un 79% afirmó desconocer la narrativa transmedia.

Los resultados de la observación, entrevista y encuestas permitieron determinar que el proceso de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas que conforman la disciplina Comunicación Hipermedia, Tecnología y Sociedad se comporta de la siguiente forma:

- Predominio de las conferencias como forma de organización de la enseñanza.
- La mayoría de los docentes (90%) no tienen declarados adecuadamente los resultados de aprendizaje que se deben alcanzar en las clases, por lo que no se logra hacer consciente al estudiante de los resultados de aprendizaje y sus evidencias.
- El 67% de los docentes utilizan métodos que promueven poco la reflexión y la colaboración. Poco fomento de la independencia de los estudiantes durante el proceso, viéndose afectada la utilización de la autoevaluación y coevaluación.
- Poco tratamiento a las deficiencias individuales.
- Poco empleo de los aparatos tecnológicos como medios de enseñanza en las clases.
- Por lo general, no se comprueba la asimilación de los contenidos para pasar al trabajo independiente.

- En las clases se ejecutan tareas que no siempre promueven la orientación, motivación, interés y disposición positiva hacia el desarrollo de habilidades digitales.

Al constituir una carrera interprovincial, las unidades docentes donde el estudiante de Periodismo realiza sus prácticas laborales investigativas pertenecen a Holguín y Granma; es por ello que los convenios contemplan a los Sistemas Provinciales de la Radio, los Sistemas informativos de la Televisión Cubana, las Asociaciones de Comunicadores Sociales y las Uniones de Periodistas de Cuba de ambas provincias.

Se suman, además, la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad de Holguín, la Delegación Provincial del CITMA en Holguín y el Gobierno Provincial de Holguín. A continuación se muestran los resultados obtenidos mediante el análisis a los informes de las prácticas laborales investigativas de los últimos 5 años, relacionadas con el Periodismo Hipermedia, y la observación a las unidades docentes antes mencionadas.

Se detectó:

- Medios de prensa con insuficientes recursos tecnológicos.
- Asignación de tutores con poco dominio de la tecnología y del periodismo transmedia.
- Elaboración de guías de prácticas laborales que no fomentan la interdisciplinariedad; centradas únicamente en el trabajo reporteril, sin incursionar en roles tales como: editor web, fotoreportero, editor de audio o video, Community Manager, diseñador gráfico, etc.
- Rutinas productivas centradas en satisfacer las demandas informativas del medio tradicional y no las del sitio web.
- Poco dominio, por parte de la dirección de los medios de prensa, de la teoría de la comunicación digital y los nuevos modelos interactivos y dialógicos (colaborativos, cooperativos, etc.).
- No se comprende las potencialidades y usos de los lenguajes de programación y de las diferentes plataformas tecnológicas (web, móvil, TV digital, etc.) en un contexto de convergencia mediática (Advanced Digital Literacy).
- Falta de conocimiento sobre las principales cuestiones relacionadas con la sociedad de la información (ciberculturas, brecha digital, acceso, inclusión digital, software libre, comunidades virtuales, etc.).
- Escasa capacidad de adaptación y actualización profesional (autoaprendizaje) respecto a la evolución de las TICs y su entorno.

Es importante señalar que, desde la dirección de la universidad y la carrera, se pretende fomentar una formación basada en competencias. En los dos últimos años lectivos, en el Departamento de Periodismo se han desarrollado un total de 8 acciones de superación con el objetivo de mostrar la esencia de este tipo de formación y lograr que los profesores de las diferentes disciplinas logren determinar cuáles competencias debe dominar el estudiante de Periodismo del Plan de estudio E.

Lo anteriormente planteado da cuentas de las limitaciones que presenta la dinámica del proceso formativo del estudiante de Periodismo, y de su influencia en los resultados que exhibe la esfera profesional de los egresados a partir de que no posean las competencias transmedia con las que deben actuar en su contexto laboral.

Principales fortalezas detectadas en el diagnóstico:

- Se constató que los estudiantes poseen potencialidades para el desarrollo de las competencias transmedia, atendiendo a sus motivaciones e intereses por esta modalidad periodística

- Los docentes están conscientes de la necesidad del desarrollo de las competencias transmedia, como elemento importante para el desarrollo de otras disciplinas, y manifiestan su disposición para trabajar en ese sentido.

Principales debilidades detectadas en el diagnóstico:

- Insuficiente conocimiento, habilidades y valores en relación con las competencias en los estudiantes.

Insuficiencia en el tratamiento didáctico, metodológico y en el uso de los métodos y formas de evaluación de las asignaturas que conforman la disciplina, con relación a la formación de competencias.

Este diagnóstico posibilitó el diseño de la metodología que se explica a continuación:

Fase 1: Planificación de la formación de las competencias transmedia en los estudiantes de periodismo del plan de estudio E

Acciones a realizar:

- Caracterizar los contextos profesionales de las entidades laborales de base en los que se desempeña el egresado de Periodismo.

La caracterización del contexto permite determinar cómo se comportan los procesos editoriales centrados en el diseño, gestión, producción, edición, publicación y evaluación de productos periodísticos hipermediales en los medios, entidades laborales de base en los que se desempeña el egresado de Periodismo. Sobre esa base se analiza como introducir las competencias transmedia para la mejora de los procesos.

Para la caracterización esta investigación recomienda la visita a las entidades laborales de base, intercambios de experiencia con los profesionales que laboran en sitios web de prensa, diseñar guías de observación, entrevistas y encuestas que permitan conocer y profundizar sobre las rutinas productivas en medios de prensa online; además de revisar los documentos normativos que regulan las publicaciones de sitios web (manuales de redacción y estilo, manuales de identidad visual y corporativa, manuales y/o estrategias de gestión de contenidos para redes sociales, otros).

- Determinar los problemas profesionales asociados al periodismo transmedia.

Los problemas profesionales asociados al periodismo y el transmedia tienen que ver, fundamentalmente, con conflictos que se producen en la gestión de contenidos para sitios web de medios de prensa. En este sentido, las competencias requeridas para la elaboración, producción o edición de productos periodísticos hipermediales sobrepasan las que alcanza el estudiante de periodismo en su proceso de formación.

Se declara como problema profesional de mayor nivel de generalidad que expresa la contradicción entre las exigencias de satisfacer las necesidades de los medios de prensa online y la insuficiencia en la gestión de los contenidos por falta de competencias, que limitan la satisfacción de dichas necesidades. Derivado de este problema profesional se identifican como problema a resolver la contradicción que se produce entre las exigencias de satisfacer las necesidades de los medios de prensa online y las insuficiencias en el diseño, la gestión, la elaboración, la producción y difusión de productos periodísticos hipermediales que limitan la satisfacción de las necesidades.

Para la determinación de los problemas profesionales, que deberá solucionar el estudiante de Periodismo durante su desempeño, en cada una de las entidades laborales de base se deberán tener en cuenta criterios establecidos en el modelo de la competencia transmedia y sus niveles de formación propuestos en el primer

subsistema. Dicho esto se identifican cinco grupos de problemas profesionales que van en concordancia con igual número de asignaturas dentro de la disciplina Comunicación Hipermedia, Tecnología y Sociedad y que deben dominar una vez que cursen la asignatura Taller de Producción Hipermedia:

Grupo 1. Problema referido a resolver la contradicción que se produce entre satisfacer las necesidades informativas y de contenidos de las audiencias y medios de prensa, respectivamente; y las insuficiencias existentes en el análisis, utilización, recuperación y valoración de la información en un entorno tecnológico hipermedial que limitan la satisfacción de dichas necesidades.

Grupo 2. Problema referido a resolver la contradicción que se produce entre satisfacer las necesidades informativas y de contenidos de las audiencias y medios de prensa, respectivamente; y las insuficiencias existentes en la identificación y producción de contenidos multimedia a través del desarrollo y gestión de interfaces digitales de información y comunicación como aplicaciones, páginas webs y sistemas de gestión que limitan la satisfacción de dichas necesidades.

Grupo 3. Problema referido a resolver la contradicción que se produce entre satisfacer las necesidades informativas y de contenidos de las audiencias y medios de prensa, respectivamente; y las insuficiencias existentes en el diseño y desarrollo de productos periodísticos de hipermedia, tanto en condiciones normales como en momentos de desastres naturales o situaciones de conflicto que limitan la satisfacción de dichas necesidades.

Grupo 4. Problema referido a resolver la contradicción que se produce entre satisfacer las necesidades informativas y de contenidos de las audiencias y medios de prensa, respectivamente; y las insuficiencias existentes en el diseño y desarrollo de narrativas documentales hipermediales en escenarios sociales reticulares, con énfasis en la expansión transmediática del relato, la participación de los usuarios y la coherencia multimedial de lo narrado que limitan la satisfacción de dichas necesidades.

Grupo 5. Problema referido a resolver la contradicción que se produce entre satisfacer las necesidades informativas y de contenidos de las audiencias y medios de prensa, respectivamente; y las insuficiencias existentes en la valoración, comprensión, interpretación y explicación, sobre bases científicas y éticas, de los rasgos fundamentales de los procesos y fenómenos vinculados con la creciente incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a las dinámicas políticas, económicas, sociales y culturales del mundo actual que limitan la satisfacción de dichas necesidades.

- Seleccionar los saberes asociados a la formación de competencias transmedia que serán objeto de apropiación por parte del estudiante de Periodismo en la asignatura Taller de Producción Hipermedia.

Para la selección de los saberes se tendrán en cuenta como elementos destacados el proyecto curricular de la carrera de Periodismo, la disciplina Comunicación Hipermedia, Tecnología y Sociedad y la asignatura Taller de Producción Hipermedia. Además de los contenidos que se derivan de la caracterización de los contextos profesionales y de las entidades laborales de base; según sus exigencias asociadas a las competencias transmedia. En este punto es importante destacar que los saberes adquiridos y desarrollados por otras asignaturas de la carrera se contrastan con los adquiridos en el periodo de prácticas laborales concentradas o sistemáticas; permitiendo una mayor integración de los componentes académicos, laborales e investigativos.

- Seleccionar las tareas profesionales y los métodos de enseñanza- aprendizaje de la asignatura Taller de Producción Hipermedia.
- Diseñar los proyectos formativos asociados al transmedia.

El diseño de los proyectos formativos asociados al transmedia constituye el punto de partida para lograr la formación de competencias transmedia que se aporta en el primer componente del modelo. Deberán estar formados por:

Problema profesional: aquel que deberá resolver el estudiante durante la realización del proyecto, con la precisión del grupo de problemas al que pertenece.

Competencias transmedia: se especifica la competencia modelada, según el grado de complejidad del problema profesional y sus niveles de desarrollo.

Saberes profesionales sobre el transmedia: se especifican los saberes objeto de apropiación por parte de los estudiantes en el proyecto. Los conocimientos profesionales, las habilidades a desarrollar, así como los valores y cualidades a formar en la personalidad del estudiante.

Sistema de actividades de aprendizaje a realizar: se determinan las actividades de aprendizaje que se integran para la ejecución del proyecto, estableciendo los lapsos de tiempo y los recursos materiales, pedagógicos, didácticos y humanos requeridos.

Sugerencias metodológicas para realizar el proyecto: se ofrecerán sugerencias generales al docente, el tutor y los estudiantes para facilitar la realización del proyecto, las que están estrechamente vinculadas a la asignatura Taller de Producción Hipermedia.

Indicadores para la evaluación del desempeño profesional del estudiante: se ofrecen indicadores para la evaluación del desempeño profesional del estudiante en la realización del proyecto donde se comprueba el estado de formación de competencias.

La correcta selección de los medios de enseñanza permitirá la eficaz aplicación de los proyectos. El empleo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; como medios de cómputo, dispositivos móviles, grabadoras profesionales, cámaras fotográficas y de videos, entre otros, serán de necesario empleo.

Dentro de la asignatura Taller de Producción Hipermedia se proponen tipologías de proyectos formativos asociados a los procesos transmediales para la formación de competencias en el profesional del Periodismo. Las tipologías responden, de manera integrada, a cada una de las asignaturas de la disciplina ya cursadas, y a la solución de los problemas profesionales determinados anteriormente.

Tipo 1. Proyecto de formación del estudiante en el análisis, utilización, recuperación y valoración de la información en un entorno tecnológico hipermedial para satisfacer las necesidades informativas y de contenidos de las audiencias y medios de prensa, respectivamente.

Tipo 2. Proyecto de formación del estudiante en la identificación y producción de contenidos multimedia a través del desarrollo y gestión de interfaces digitales de información y comunicación como aplicaciones, páginas webs y sistemas de gestión para satisfacer las necesidades informativas y de contenidos de las audiencias y medios de prensa, respectivamente.

Tipo 3. Proyecto de formación del estudiante en el diseño y desarrollo de productos periodísticos hipermediales, tanto en condiciones normales como en momentos de desastres naturales o situaciones de conflicto para satisfacer las necesidades informativas y de contenidos de las audiencias y medios de prensa, respectivamente.

Tipo 4. Proyecto de formación del estudiante en el diseño y desarrollo de narrativas documentales hipermediales en escenarios sociales reticulares, con énfasis en la expansión transmediática del relato, la participación de los usuarios y la coherencia multimedial de lo narrado conflicto para satisfacer las necesidades informativas y de contenidos de las audiencias y medios de prensa, respectivamente.

Tipo 5. Proyecto de formación del estudiante en la valoración, comprensión, interpretación y explicación, sobre bases científicas y éticas, de los rasgos fundamentales de los procesos y fenómenos vinculados con la creciente incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a las dinámicas políticas, económicas, sociales y culturales del mundo actual para satisfacer las necesidades informativas y de contenidos de las audiencias y medios de prensa, respectivamente.

Tipo 6. Proyecto integrador que agrupa a los proyectos anteriores.

Fase 2: EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN DE LAS COMPETENCIAS TRANSMEDIA EN LOS ESTUDIANTES DE PERIODISMO DEL PLAN DE ESTUDIO E

- Orientar las actividades de aprendizaje concebidas en el proyecto planificado.

Se precisan los problemas profesionales modelados que se manifiestan en cada contexto profesional por donde se realiza la práctica profesional del estudiante. A partir de los problemas profesionales y las competencias profesionales en el transmedia se orientan y ejecutan las actividades de aprendizaje concebidas en los proyectos. Las actividades se realizan de la siguiente forma:

- Actividades de aprendizaje dirigidas a la identificación y producción de contenidos multimedia a través del desarrollo y gestión de interfaces digitales de información y comunicación como aplicaciones, páginas webs y sistemas de gestión para satisfacer las necesidades informativas y de contenidos de las audiencias y medios de prensa, respectivamente.
- Actividades de aprendizaje dirigidas a la identificación y producción de contenidos multimedia a través del desarrollo y gestión de interfaces digitales de información y comunicación como aplicaciones, páginas webs y sistemas de gestión para satisfacer las necesidades informativas y de contenidos de las audiencias y medios de prensa, respectivamente.
- Actividades de aprendizaje dirigidas al diseño y desarrollo de productos periodísticos hipermediales, tanto en condiciones normales como en momentos de desastres naturales o situaciones de conflicto para satisfacer las necesidades informativas y de contenidos de las audiencias y medios de prensa, respectivamente.
- Actividades de aprendizaje dirigidas al diseño y desarrollo de narrativas documentales hipermediales en escenarios sociales reticulares, con énfasis en la expansión transmediática del relato, la participación de los usuarios y la coherencia multimedial de lo narrado conflicto para satisfacer las necesidades informativas y de contenidos de las audiencias y medios de prensa, respectivamente.
- Actividades de aprendizaje dirigidas a la valoración, comprensión, interpretación y explicación, sobre bases científicas y éticas, de los rasgos fundamentales de los procesos y fenómenos vinculados con la creciente incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a las dinámicas políticas, económicas, sociales y culturales del mundo actual para satisfacer las necesidades informativas y de contenidos de las audiencias y medios de prensa, respectivamente.
- Seleccionar los saberes sobre transmedia personalizados

Los saberes del transmedia personalizados se contextualizan en correspondencia con las especificidades de cada uno de los campos de acción por donde se produce la movilidad del estudiante de Periodismo. Se seleccionan los saberes personalizados, aquellos que serán objeto de apropiación del estudiante y que de forma específica favorecen la solución de los problemas profesionales que se manifiestan en el campo de acción.

Determinar el sistema de acciones de carácter socioprofesional

Se vuelve de vital importancia establecer el orden jerárquico y secuencial de las acciones de carácter socioprofesional a seguir por parte de los estudiantes en aras de resolver los problemas profesionales y contribuir a la formación de sus competencias transmediales.

- Seleccionar métodos de enseñanza del transmedia con carácter desarrollador.

Se determinan procedimientos metodológicos para, desde los métodos de enseñanza del transmedia, contribuir a la formación de la competencia transmedia en los estudiantes de Periodismo. Ellos deben sistematizar el carácter desarrollador del aprendizaje como vía para aplicar los proyectos. Los métodos que se recomiendan son el juego de roles, búsqueda parcial del conocimiento, el trabajo en equipo y el trabajo independiente.

Nociones básicas para la aplicación del juego de roles:

- Diseñar situaciones que permitan enfrentarse a problemas reales o hipotéticos contenidos en su desempeño profesional.
- Orientar con precisión la actividad de aprendizaje.
- Asignar roles atendiendo a las necesidades individuales del estudiante para ayudar, desarrollar o reforzar sus habilidades, ejemplos:
- Estudiante con dificultades comunicativas, miedo escénico o timidez ante las cámaras: le será asignado el rol de conductor televisivo, entrevistador o influencer, dependiendo del contexto o la situación planteada.
- Estudiante con dificultades en el manejo tecnológico: le será asignado el rol de editor de audio o video, fotógrafo, camarógrafo, redactor web.
- Estudiante con dificultades investigativas para la producción de contenidos: le será asignado el rol de guionista de programa, jefe de información, editor web)
- Asumir identidades diferentes a la suya (corresponsal de guerra, presentador de televisión, fotógrafo, camarógrafo, editor de audio o imagen, influencer, entrevistado o entrevistador, guionista, editor, director de un medio de prensa, jefe de información, diseñador o editor web, etc.)
- Observar el desarrollo de las competencias transmedia según cuenta las características de la situación planteada y el rol asignado.
- Evaluar el desempeño del estudiante, teniendo en cuenta las características de la situación planteada y el rol asignado.
- Estimular la autoevaluación y la coevaluación en la cual reflejen, el significado y sentido profesional que ha tenido para ellos, la actividad de aprendizaje que realizan.

Se logra que el estudiante:

- Se motive y logre un óptimo desempeño.
- Se desempeñe en roles que deberá asumir, una vez que se incorpore a las entidades laborales de base.
- Se autoevalúe y evalúe a sus compañeros a partir de valorar el significado y sentido profesional que ha tenido en su desempeño, el desarrollo de la competencia transmedia.
- Se entrene y desarrolle en aquellas habilidades profesionales de menor dominio.

Nociones básicas para la aplicación de la búsqueda parcial del conocimiento:

- Diseñar tareas o situaciones cuyo cumplimiento sea por etapas, incrementando los niveles de exigencia a medida que se propongan las soluciones.

Conformar equipos, 4 o 5 estudiantes máximo, para así lograr mayor sinergia y participación en la toma de decisiones.

- Orientar con precisión la actividad de aprendizaje, estableciendo un tiempo máximo para la solución de las situaciones. Tener en cuenta que a medida que aumenten los niveles de exigencia, debe aumentar el tiempo para la búsqueda de una solución.
- Observar el desarrollo de las competencias transmedia según cuenta las características de la situación planteada y el rol asignado.
- Evaluar el desempeño del estudiante, teniendo en cuenta las características de la situación planteada y el rol asignado.
- Estimular la autoevaluación y la coevaluación en la cual reflejen, el significado y sentido profesional que ha tenido para ellos, la actividad de aprendizaje que realizan.

Se logra que el estudiante:

- Se apropie de etapas y elementos independientes del proceso del conocimiento.
- Debate de forma conjunta con sus compañeros de aula el contenido abordado en la actividad.
- Se motive y logre un óptimo desempeño.
- Se desempeñe en roles que deberá asumir, una vez que se incorpore a las entidades laborales de base.
- Se autoevalúe y evalúe a sus compañeros a partir de valorar el significado y sentido profesional que ha tenido en su desempeño, el desarrollo de la competencia transmedia.
- Se entrene y desarrolle en aquellas habilidades profesionales de menor dominio.

Nociones básicas para la aplicación del trabajo independiente:

- Orientar la actividad de aprendizaje como estudio independiente.
- Favorecer la socialización e intercambio de experiencias entre los alumnos como vía para perfeccionar las soluciones a los problemas profesionales.
- Orientar a los estudiantes que expliquen soluciones a los problemas profesionales desde el estudio independiente.
- Evaluar el desempeño del estudiante, teniendo en cuenta las características de actividad de aprendizaje.

Se logra que el estudiante:

- Debata de forma conjunta con sus compañeros de aula el contenido abordado en la actividad.
- Se motive y logre un óptimo desempeño.
- Socialice con sus compañeros permite comprender, explicar e interpretar los saberes objeto de apropiación, en el que se determinan soluciones más o menos complejas de sus problemas profesionales. Se autoevalúa y evalúa a sus compañeros.
- Tome notas y aclare dudas según la atención del docente.
- Aplicar proyectos formativos asociados al Transmedia

Los proyectos formativos planificados serán aplicados como forma de organización de la docencia que se imparte en la asignatura Taller de Producción Hipermedia; se tendrán en cuenta el empleo de los métodos de enseñanza - aprendizajes antes mencionados.

Igualmente, para su aplicación, se debe tener en cuenta el cumplimiento de los objetivos en cada una de las actividades de aprendizaje y el tiempo establecido para su realización. Se precisa que el desarrollo de los proyectos sea en un clima agradable donde predomine la comunicación bidireccional y se estimule la independencia en la búsqueda de soluciones creativas a los problemas profesionales; mediante la aplicación de las competencias transmedia. Estimular los mejores resultados y ofrecer atención diferenciada en dependencia a los logros alcanzados; así mismo lograr la autoevaluación prospectiva de las experiencias alcanzadas. Sistematizar la relación entre: instrucción, educación y desarrollo.

Fase 3: Evaluación de la formación de las competencias transmedia en los estudiantes de periodismo del plan de estudio E

- Diagnóstico mediante pruebas de actuación al estado final del desempeño profesional del estudiante

En este punto se busca diagnosticar el estado final del desempeño profesional alcanzado por el estudiante de Periodismo según los indicadores planteados: conocimientos, habilidades, cualidades y valores asociados al transmedia.

- Evaluar el estado final del desempeño del estudiante.

Se realiza una comparación entre los resultados alcanzados por los estudiantes antes y después de la aplicación de la metodología. Se valoran las transformaciones cualitativas alcanzadas en su desarrollo como profesional de las ciencias de la comunicación. En este sentido se debe estimular la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación de cada estudiante a la calidad y objetivos del proyecto realizado.

Para la evaluación se proponen las calificaciones en escalas cualitativas sugeridas de Muy Favorable, Favorable, Poco Favorable y Desfavorable antes y después de aplicada la prueba de actuación y/o realizados los proyectos de carácter profesional.

- Valorar el proceso de formación de las competencias.

Los logros e insuficiencias detectados permitirán la valoración del proceso formativo.

- Determinar acciones de carácter organizacional, administrativas, de superación y de investigación para la mejora continua del proceso.

Acciones de carácter organizativas: perfeccionar la preparación del docente desde el punto de vista metodológico.

Acciones de carácter administrativo: cumplir con las acciones propuestas en la metodología.

Acciones de superación: preparar a los docentes, de forma continua, para la correcta aplicación de la metodología.

Discusión

La aplicación de la metodología para la formación de competencias transmedia en estudiantes de la carrera de Periodismo en la Universidad de Holguín tuvo importante significación debido a la creciente necesidad de informatización de la sociedad cubana con un acelerado avance de la ciencia y la tecnología que caracteriza los procesos productivos de los medios de prensa tradicionales.

Esta propuesta responde a las necesidades formativas y las demandas sociales que enfrenta el profesional de la prensa para asumir los retos del escenario mediático actual, así como al carácter integrador de los

saberes asociados al transmedia, en correspondencia con la complejidad de los problemas profesionales a resolver, pues el actual entorno digital mediático demanda que los periodistas que trabajan con y para internet posean competencias transmedia. En este sentido se acrecienta la necesidad de que en las universidades el proceso de formación de los futuros periodistas asuma un enfoque basado en competencias profesionales, en su relación con las tendencias contemporáneas de la didáctica de la Educación Superior y las Ciencias de la Comunicación.

El Plan de Estudios E de la carrera de Periodismo en Cuba no está concebido desde la formación en competencias, lo cual constituye una necesidad y una urgencia en el escenario actual. Sin embargo, tiene potencialidades para el desarrollo de competencias profesionales transmedia en los estudiantes.

Los resultados alcanzados coinciden con los hallazgos de Scolari, Lugo y Masanet (2019), pues la aplicación de la metodología demostró ser útil para trabajar a partir de las prioridades de los estudiantes que emergieron en el diagnóstico, posibilitó establecer un vínculo real entre los aprendizajes formales e informales al introducir prácticas y competencias transmedia de las estudiantes, incrementó la motivación y potenció el trabajo colaborativo.

La metodología diseñada para los estudiantes de la carrera de Periodismo en la Universidad de Holguín favoreció el desarrollo de competencias transmedia al implicar a los alumnos en la solución de problemas propios de sus campos de acción profesional y permitir la integración de lo académico, laboral e investigativo, desde una perspectiva inter y transdisciplinar.

Referencias Bibliográficas

- Barceló, M. (2019). Plan de estudios E y competencias informacionales en la carrera de Periodismo en una universidad cubana. *Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo*, 11 (3).ISSN: 1984-4155
- Calvo Rubio, L. M. y Serrano Tellería, A. (2020). Aproximación teórica a los contenidos periodísticos transmedia. *Mediatika*. No. 18, 2020, 283-298. ISSN 1988-3935. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=792541&orden=0&info=link> NO
- Concepción, R. y Rodríguez, F. (2022). Metodología para la adaptación curricular al enfoque de competencias, resultados de aprendizaje y evidencias en la Educación Superior.
- Rodríguez, https://scholar.google.com/cu/scholar?hl=es&as_sdt=0,5&cluster=12772244380301198436
- Giraldo Luque, S.; Tejedor, S.; Portalés Oliva, M. y Carniel Bugs, R. (2020). Competencias transmedia en estudiantes de Periodismo: producción y edición de contenidos informativos multimedia, *Icono* 14, 18(1), 84-110. Doi: 10.7195/ri14.v18i1.1445
- Hugo Garcés, V. y Mendieta Briceño, A. P. (2023). La difusión de la noticia transmedia y la expansión del prosumidor informativo: entre el periodismo transmedia, multiplataforma y crossmedia. *CUADERNOS.INFO* N° 57. ISSN 0719-367x. <https://doi.org/10.7764/cdi.57.65515>
- Ministerio de Educación Superior (2008). Plan de estudios “D”. Carrera de Periodismo. Centro Rector Universidad de La Habana.
- Ministerio de Educación Superior (2017). Plan de estudios “E”. Carrera de Periodismo. Centro Rector Universidad de La Habana.

- Nieto Borda, N. (2021). Enseñanza del periodismo transmedia en Colombia, una experiencia pedagógica con estudiantes universitarios. Cuad.inf. no.48 Santiago 2021. <http://dx.doi.org/10.7764/cdi.48.1752>
- Renó, D. y Flores, J. (2019). Perspectivas hacia un periodismo post contemporáneo. Revista ComHumanitas, ISSN: 1390-776X. Vol 10, núm. 2 (2019), Mayo-agosto 2019. DOI: <https://doi.org/10.31207/rch.v10i2.199>
- Ray, A. (2009): Saber, hacer, cambiar: las competencias de los periodistas digitales cubanos. (Tesis de maestría en Ciencias de la Comunicación). Universidad de La Habana
- Scolari, C. (2018). Adolescentes, medios de comunicación, y culturas colaborativas: aprovechando las competencias transmedia de los jóvenes en el aula. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.
- Scolari, C. A.; Winocur, R.; Pereira, S. y Barreneche, C. (2018). Alfabetismo transmedia. Una introducción. Comunicación y sociedad. ISSN 0188-252X. Comunicación y Sociedad no.33 Guadalajara sep. /dic. 2018. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttex&pid=S0188-252X2018000300007
- Scolari, C. A.; Lugo Rodríguez, N. y Masanet, M. J. (2019): Educación Transmedia. De los contenidos generados por los usuarios a los contenidos generados por los estudiantes. Revista Latina de Comunicación Social, 74, pp. 116 a 132. <http://www.revistalatinacs.org/074paper/1324/07es.html>. DOI: 10.4185/RLCS-2019-1324

Declaración de conflicto de interés y conflictos éticos

Los autores declaramos que este manuscrito es original, no contiene elementos clasificados ni restringidos para su divulgación ni para la institución en la que se realizó y no han sido publicados con anterioridad, ni están siendo sometidos a la valoración de otra editorial.

Contribuciones de los autores

Grettel Yinet Hernández Leyva: redacción del artículo, fundamentos teóricos, diseño de la metodología.

Anabel Rodríguez Hidalgo: diseño del artículo, redacción, fundamentos teórico-metodológicos, revisión de todo el contenido.

